

EARTH SCIENCES

МЕТЕОРОЛОГИЯ ТРОПОСФЕРЫ И РАЗВИТИЕ СЕРЕБРИСТЫХ ОБЛАКОВ В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ В СЕЗОН 2019 ГОДА

Солодовник А.А.,

*Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева
в г. Петропавловск, к.ф.-м.н., профессор*

Азен Р.А.,

*Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева
в г. Петропавловск, магистрант.*

Леонтьев П.И.

*Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева
в г. Петропавловск, к.ф.-м.н, доцент.*

METEOROLOGY OF THE TROPOSPHERE AND THE DEVELOPMENT OF SILVERY CLOUDS IN THE NORTHERN HEMISPHERE IN THE 2019 SEASON

Solodovnik A.,

*North Kazakhstan University named after M. Kozubayev
in Petropavlovsk, Ph.D., Professor.*

Azen R.,

*North Kazakhstan University named after M. Kozubayev
in Petropavlovsk, master's student.*

Leontyev P.

*North Kazakhstan University named after M. Kozubayev
in Petropavlovsk, Ph.D., Associate Professor.*

Аннотация

Рассматриваются некоторые аспекты изучения влияния тропосферных процессов на возникновение и эволюцию глобальных полей серебристых облаков. Основное внимание обращено на облачность, формирующуюся в умеренных широтах. Исходными материалами в работе стали массивы изображений полей серебристых облаков северного полушария, полученные в ходе реализации спутниковой миссии АИМ в сезон 2019 года. При обработке этих изображений рассчитывались ежесуточные площади мезосферной облачности. Затем эти данные статистически сопоставлялись со значениями средних за сутки температур, полученных на нескольких избранных метеостанциях. При этом исследование проводилось для станций, находящихся в широком диапазоне долгот в различных по климату условиях. Для наилучшего учёта летнего температурного режима Арктики использованы данные о среднесуточных температурах метеостанций, расположенных на широтах не менее 70 градусов.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии определённой связи между температурным и в целом метеорологическим режимом в Арктике и сезонным развитием поля серебристых облаков над северным полушарием. Проведено сравнение полученных данных с данными, ранее полученными для южного полушария. Обсуждаются причины различия в характере связи между температурой и площадью поля серебристых облаков для северного и южного полушарий. Рассмотрены общие перспективы развития исследований в рассматриваемом направлении.

Abstract

Some aspects of studying the influence of tropospheric processes on the emergence and evolution of noctilucent clouds global fields are considered. The main attention is paid to clouds that form in temperate latitudes. The initial materials in the work were arrays of noctilucent clouds fields images in the northern hemisphere, obtained during the implementation of the AIM satellite mission in the 2019 season. During the processing of these images, the daily areas of mesospheric clouds were calculated. Then these data were statistically compared with the daily average temperatures obtained at several selected weather stations. In this case, the study was carried out for stations located in a wide range of longitudes in different climate conditions. To best account for the summer temperature regime in the Arctic, data on average daily temperatures from weather stations located at latitudes of at least 70 degrees were used.

The results obtained indicate the presence of a certain connection between the temperature and generally meteorological regime in the Arctic and the seasonal development of the noctilucent cloud field over the northern hemisphere. The obtained data were compared with data previously obtained for the southern hemisphere. The reasons for the difference in the nature of the relationship between temperature and the area of the noctilucent cloud field for the northern and southern hemispheres are discussed. The general prospects for the development of research in this direction are considered.

Ключевые слова: серебристые облака, тропосферные процессы, поле приземных температур, Арктика, внутренние гравитационные волны, статистический анализ, корреляции.

Keywords: noctilucent clouds, tropospheric processes, surface temperature field, Arctic, internal gravity waves, statistical analysis, correlations.

Введение

Серебристые облака (СО) в силу специфичности как их общих физических характеристик, так и своеобразия механизма образования, представляют собой объект исследования сразу нескольких наук. Но наибольший интерес они имеют для астрономов и геофизиков. Этот интерес не случаен, изначально он был предопределён самим открытием факта их существования, а впоследствии изучение СО стало актуальным с точки зрения сравнительной планетологии.

В самом деле облачные образования, расположенные на высотах около 80 км (мезосфера) и имеющие исключительно малое влагосодержание не привлекают внимания метеорологов. В то же время сезонность их появления, связанная со сменой характера атмосферной циркуляции, эффективность воздействия на самые высокие слои атмосферы космических факторов и, наконец, наличие сходных облачных образований в атмосферах других планет, привлекательны для специалистов в области физики верхней атмосферы, климатологии, планетологии [1-6].

Сумма всех указанных выше обстоятельств во многом определила и методы изучения СО. В силу высотности их расположения методы экспериментальной метеорологии (аэростатного или авиационного зондирования) не применимы для этих облачных образований. Поэтому основной объём научных данных о них обязан своим происхождением дистанционным методам наблюдения – наземного или космического мониторинга. К активным методам исследования следует отнести только радиолокационное и лазерное зондирование СО [7-12]. Однако эти методы, как правило, позволяют получать только локальные характеристики феномена. Впрочем, важность их не ставится под сомнение.

В то же время результаты комплексных наземных или космических оптических наблюдений позволяют воссоздать целостную картину развития глобальных полей СО. При этом удаётся выявить важные статистические закономерности и связи такого процесса с другими атмосферными явлениями [13-17]. В свою очередь такой подход позволяет актуализировать моделирование глобальной связанности атмосферных феноменов, протекающих на разных высотах.

Основная часть

К настоящему времени сложилась достаточно определённая картина, описывающая сезонное возникновение полей мезосферной облачности. Ключевым элементом её является смена характера атмосферной циркуляции на высотах мезосферы и стратосферы при переходе «зима-лето». Главная роль при этом принадлежит восходящим потокам воздушных масс, которые ведут к настолько значительному снижению температур в верхней части

мезосферы, что водяной пар в ней становится перенасыщенным и происходит его конденсация. Если принять во внимание тот факт, что эти процессы характерны для приполярных широт, то с ними следует связать ежегодное образование «шапок» полярных мезосферных облаков в летние сезоны [18-20].

Однако, СО в летние сезоны нередко наблюдаются и в умеренных широтах. При этом вовсе не обязательно, что их появление связано только с дрейфом (адвекцией) мезосферных облачных образований в меридиональном направлении. Как оказалось, появление СО в умеренных широтах связано с влиянием на температурный режим мезосферы внутренних гравитационных волн (ВГВ) или, по сути, волн плотности, распространяющихся в горизонтальном и вертикальном направлениях. Понижение температуры мезосферы на гребнях таких волн способствует конденсации водяных паров и образованию высотной облачности [21-25].

Источником ВГВ могут быть различные процессы, связанные с масштабным выделением энергии, но скорее всего они обязаны своим происхождением метеорологическим процессам в тропосфере – движению атмосферных вихрей и фронтов, окклюзиям, орографическим эффектам. В настоящее время изучение влияния ВГВ на генезис и эволюцию полей СО обнаруживает свою высокую актуальность [26].

Конечно, рассматривая вопросы эволюции полей СО, нельзя исключить из рассмотрения и влияние процессов притока водяного пара в мезосферу. Но общие исследования в этом направлении, как правило, отягчаются отсутствием точных данных о содержании водяных паров как на различных высотных уровнях, так и на различных широтах и долготах в верхней атмосфере. С другой стороны, отсутствуют как точные экспериментальные данные, так и надёжные модельные представления о балансе водяных паров в области мезосферы и мезопаузы.

Методы изучения тропосферно-мезосферных связей

Как на весьма продуктивный подход к изучению влияния тропосферных процессов на развитие СО умеренных широт, можно указать на метод синтетических карт, детально описанный в литературе [13]. Сущность его состоит в картографическом сопоставлении данных о суточной структуре поля СО в северном полушарии с данными о состоянии метеорологических процессов по возможности максимально точно совпадающих по времени (рис. 1). При этом изображения поля СО строились на основе данных миссии AIM [27], а метеорологическая информация поступала из источников соответствующих служб.

Рисунок 1. Синтетическая карта, отображающая расположение полей СО и развитие метеорологической ситуации в ночь 5-6 июля 2015 года [13]

Статистическое изучение таких карт показало, что в подавляющем большинстве случаев существует связь между спецификой развития метеорологической ситуации в тропосфере и формированием деталей поля СО. При этом основными факторами, влияющими на мезосферные процессы стали движения циклонов в широтном направлении, пересекающими Уральские горы, меридиональное (с севера на юг) движение циклонов, развитие окклюзий и грозных очагов, встречное движение атмосферных фронтов. Все эти процессы, как известно, являются эффективными источниками волн плотности (ВГВ), достигающих мезосферы и влияющих на температурный режим на больших высотах.

Другим примером, иллюстрирующим влияние тропосферных процессов на генерацию СО, стали результаты изучения влияния температурного режима в Антарктиде на формирование поля мезосферных облаков южного полушария. В этой работе были найдены очень высокие корреляции между колебаниями температуры в области Южного полюса и изменениями общей площади поля СО [14]. При этом отмечен характерный временной сдвиг между двумя исследуемыми характеристиками (рис. 2). Следует отметить ту климатическую особенность Антарктиды, что изменения температуры в области полюса, по сути, отражают изменения её среднего значения для всего континента.

Рисунок 2. Сезонные изменения площади поля серебристых облаков южного полушария (красный цвет) и среднесуточных температур Южного Полюса (синий цвет) в сопоставлении для двух сезонов [14].

Последний пример убедительностью своих выводов позволяет надеяться получить новые важные выводы о связи метеорологических характеристик Арктики с развитием полей серебристых облаков над северным полушарием. Хотя, надо полагать, на этом пути могут возникнуть сложности, как из-за сложности развития метеорологических процессов в Арктике в летний период, так и из-за влияния рельефа этого региона и океанических течений.

Методика изучения влияния температур Арктики на формирование серебристых облаков

Как уже отмечено, сравнительно просто обстоит дело с данными о сезонных суточных площадях поля СО. Для этого в нашем распоряжении имелись графические и табличные данные для сезона 2019 года [16], которые легли в основу исследования. Сложнее решается вопрос с температурными

данными, которые мы рассчитывали найти на ресурсе gr5 в виде архивов [28]. Поскольку большая часть Арктики занята океаном, возникла необходимость определиться с источниками температурных данных – метеостанциями высоких широт, расположенными на возможно большем долготном диа-

пазоне симметрично относительно Северного Полюса. К сожалению, далеко не по всем метеостанциям имеются архивы данных. В итоге поиска были выбраны 5 северных метеостанций, расположенных в Арктической зоне выше 70 северной широты. В таблице 1 приведены координаты расположения этих метеорологических станций.

Таблица 1.

Координаты арктических метеостанций, имеющих архивы измерений температуры.

Название метеостанции	Широта	Долгота	Высота над уровнем моря, м
Маулд-Бэйе (Канада)	76° 13' с.ш.	119° 19' з.д.	12
Хенрик-Крэйер-Холм (Гренландия)	80° 39' с.ш.	13° 43' з.д.	10
о. Филиппа (Шпицберген)	80° 39' с.ш.	25° 00' в.д.	1
Конгсёйе (Норвегия)	78° 55' с.ш.	28° 54' в.д.	20
Хатанга (Россия)	71° 58' с.ш.	102° 28' в.д.	47

Обработка двух видов данных включала формирование таблиц, содержащих для выделенного интервала времени (май – август 2019 года) данных о ежесуточных площадях мезосферной облачности и среднесуточных температур для каждой из ука-

занных метеостанций. Затем проводилось их статистическое сопоставление, то есть расчёт коэффициентов корреляции. Эти расчёты выполнялись с помощью программы Excel, Полученные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты расчёта коэффициентов корреляции между суточными значениями общей площади облачного поля и среднесуточными температурами для всех станций.

Название метеостанции	Коэффициент корреляции
Маулд-Бэйе (Канада)	0,51
Хенрик-Крэйер-Холм (Гренландия)	0,49
о. Филиппа (Шпицберген)	0,71
Конгсёйе (Норвегия)	0,65
Хатанга (Россия)	0,33
В среднем для всех станций	0,54

Обсуждение

Как мы видим, высокая корреляционная связь между среднесуточной приземной температурой и площадью поля серебристых облаков выявлена только для одной из метеостанций, при этом для остальных пунктов такая связь может характеризоваться как средне выраженная. Если учесть случайность выбора сезона, то этот результат уже достаточно интересен с точки зрения перспективы распространения статистического анализа на другие сезоны, для которых имеются требуемые базы данных. Кроме того, в перспективе возможно использование более тонких статистических методов исследования. Не исключается и перспектива использования в таких исследованиях не только температурных данных, но и других метеорологических или гидрологических параметров, влияющих либо на температурный режим мезосферы, либо на содержание водяных паров в этой части атмосферы.

Разумеется, температурный режим на рассматриваемых метеостанциях складывается в разных условиях. Авторы сознательно использовали данные как для станций, находящихся в зоне влияния тёплого океанического течения (архипелаг Шпицберген), так и для метеостанции, расположенной в глубине материка (Хатанга), станция, а также для станции находящейся в зоне влияния ледникового покрова Гренландии и островной станции канадского архипелага. В этой связи следует в дальнейшем желательнее выявить температурный режим в

области какой станции в наибольшей степени близок к среднему для Арктики.

Выводы

Несмотря на то, что результаты исследования следует рассматривать как предварительные, они довольно уверенно свидетельствуют о перспективности развития предложенного метода исследования тропосферно-мезосферных связей в северном полушарии. В самом деле, например, именно для Шпицбергена характерна высокая повторяемость летних циклонов, которые являются источниками ВГВ, охлаждающих мезосферу или локальные области в ней. В наименьшей степени такие процессы влияют на метеорологию севера Канады. Авторы полагают, что дальнейшие расширенные исследования в указанном направлении, включая развитие предложенного метода, позволят получить новые важные результаты о характере связей процессов, протекающих в тропосфере и мезосфере, отражающихся, в частности, на сезонной эволюции полей серебристых облаков.

Список литературы

- Gadsden, M., Schroder, W., 1989. Noctilucens Clouds. Springer, New York.
- Berger, U., Lübken, F.-J., 2015. Trends in mesospheric ice layers in the Northern Hemisphere during 1961–2013. J. Geophys. Res. Atmos. 120, 11,277–11,298. <https://doi.org/10.1002/2015JD023355>.

3. García-Comas, M., López-Puertas, M., Funke, B., Jurado-Navarro, Á.A., Gardini, A., Stiller, G.P., von Clarmann, T., Höpfner, M., 2016. Measurements of global distributions of polar mesospheric clouds during 2005–2012 by MIPAS/Envisat. *Atmos. Chem. Phys.*, 16, 6701–6719, <https://doi.org/10.5194/acp-16-6701-2016>.
4. Thurairajah, B., Cullens, C.Y., Bailey, S.M., 2021. Characteristics of a Mesospheric Front observed in Polar Mesospheric Cloud Fields. *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 218, 105627, <https://doi.org/10.1016/j.jastp.2021.105627>
5. Turco, R.P., Toon, O.B., Whitten, R.C., Keesee, R.G., Hollenbach, D., 1982. Noctilucent clouds: simulation studies of their genesis, properties and global influences. *Planet. Space Sci.* 30 (11), 1147–1181. Witt, G., 1962. Height, structure and displacements of noctilucent clouds. *Tellus* 14, 30
6. Olivero, J.J., Thomas, G.E., 1986. Climatology of polar mesospheric clouds. *J. Atmos. Sci.* 43 (12), 1263–1274.
7. Grishin, N.I., 1975. Studies of mesospheric clouds. In: Vasylyev, O.B. (Ed.), *Proceedings of Meteorological Studies. Physics of the Mesosphere and Mesospheric Clouds*. Nauka, Moscow, 23–32.
8. Hervig, M.E., Stevens, M.H., 2014. Interpreting the 35 year SBUV PMC record with SOFIE observations. *J. Geophys. Res. Atmos.* 119, 12,689–12,705. <https://doi.org/10.1002/2014JD021923>.
9. DeLand, M.T., Shettle, E.P., Thomas, G.E., Olivero, J.J., 2006. A quarter-century of satellite polar mesospheric cloud observations. *J. Atmos. Sol. Terr. Phys.* 68, 9–29.
10. Khromov, S.P., Petrosyants, M.A., 2006. *Meteorology and Climatology: Textbook*. Moscow University Publishing House: Science, Moscow.
11. Rapp, M., Lübken, F.-J., Müllemann, A., Thomas, G.E., Jensen, E.J., 2002. Small scale temperature variations in the vicinity of NLC: experimental and model results. *J. Geophys. Res. Atmos.* 104, 4392. <https://doi.org/10.1029/2001JD001241>.
12. Bailey, S.M., Merkel, A.W., Thomas, G.E., Carstens, J.N., 2005. Observations of polar mesospheric clouds by the student nitric oxide explorer. *J. Geophys. Res.* 110, D13203. <https://doi.org/10.1029/2004JD005422>.
13. Solodovnik, A. A., Leontyev, P. I., Dalin, P., 2020c. Studies of the influence of tropospheric factors on the formation of noctilucent clouds by a cartographic method. *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 200, 105224.
14. Solodovnik A., Leontiev P., Dalin P., Takenov B., Alyoshin D. Seasonal evolution and interseasonal changes in polar mesospheric clouds at high latitudes in the Southern Hemisphere // *J. of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*. – 2021. – Vol.226. – Art.No 105787.
15. Kudabaeva, D.A., Solodovnik, A.A., 2015. Variation in the area of the global field of noctilucent clouds of the northern Hemisphere in 2007–2012 seasons. *Geomagn. Aeron.* 55 (2), 261–265. <https://doi.org/10.1134/S0016793215020139>.
16. Solodovnik, A., Baibusinova, A., Kudabaeva, D., 2020a. Dynamics of the development of the field of noctilucent clouds in the northern hemisphere in the period 2013–2020. *Bulletin of KazNTU*, 4 (140), 138–144.
17. Solodovnik, A.A., Baibusinova, A.K., 2020b. Features of the seasonal development of the fields of noctilucent clouds of the northern and southern hemispheres of the Earth. *Eurasian Union of Scientists (EUS)*, 5 (74), 10–16.
18. Olivero, J.J., Thomas, G.E., 1986. Climatology of polar mesospheric clouds. *J. Atmos. Sci.* 43 (12), 1263–1274.
19. Kislov, A.V., Surkova, G.V., 2018. *Climatology: Textbook for University Students*. INFRAM, Moscow.
20. Khromov, S.P., Petrosyants, M.A., 2001. *Meteorology and Climatology: Textbook*. Moscow University Publishing House: Science, Moscow. Khromov, S.P., Petrosyants, M.A., 2006. *Meteorology and Climatology: Textbook*. Moscow University Publishing House: Science, Moscow.
21. Chandran, A., Rusch, D.W., Thomas, G.E., Palo, S.E., Baumgarten, G., Jensen, E.J., Merkel, A.W., 2012. Atmospheric gravity wave effects on polar mesospheric clouds: a comparison of numerical simulations from CARMA 2D with AIM observations. *J. Geophys. Res.* 117, D20104. <https://doi.org/10.1029/2012JD017794>.
22. Dalin, P., Pogoreltsev, A., Pertsev, N., Perminov, V., Shevchuk, N., Dubietis, A., Zalcik, M., Kulikov, S., Zadorozhny, A., Kudabayeva, D., Solodovnik, A., Salakhutdinov, G., and Grigoryeva, I., 2015. Evidence of the formation of noctilucent clouds due to propagation of an isolated gravity wave caused by a tropospheric occluded front. *Geophys. Res. Lett.* 42, 2037–2046, doi:10.1002/2014GL062776.
23. Dalin, P., Gavrilov, N., Pertsev, N., Perminov, V., Pogoreltsev, A., Shevchuk, N., Dubietis, A., Völger, P., Zalcik, M., Ling, A., Kulikov, S., Zadorozhny, A., Salakhutdinov, G., and Grigoryeva, I., 2016. A case study of long gravity wave crests in noctilucent clouds and their origin in the upper tropospheric jet stream. *J. Geophys. Res. Atmos.* 121, 23, doi:10.1002/2016JD025422.
24. Gao, H., Li, L., Bu, L., Zhang, Q., Tang, Y., Wang, Z., 2018. Effect of small-scale gravity waves on polar mesospheric clouds observed from CIPS/AIM. *J. Geophys. Res. Space Physics*, 123, 4026–4045, <https://doi.org/10.1029/2017JA024855>.
25. Hart, V.P., Taylor, M.J., Doyle, T.E., Zhao, Y., Pautet, P.-D., Carruth, B.L., Rusch, D.W., Russell III, J.M., 2018. Investigating gravity waves in polar mesospheric clouds using tomographic reconstructions of AIM satellite imagery. *J. Geophys. Res. Space Physics*, 123, 955–973, <https://doi.org/10.1002/2017JA024481>.
26. Shevchuk, N., Pertsev, N., Dalin, P., Perminov, V., 2020. Wave-induced variations in noctilucent cloud brightness: model and experimental studies. *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 203, 105257.
27. Aim mission overview // AIM. Exploring Clouds at the Edge of Space URL: <http://aim.hamp-tonu.edu/mission/index.html>
28. Архив погоды: <https://rp5.kz/images/ru/logo.png>